

La Ficción Legal de la Denominada “Audiencia Unilateral” en el Módulo MGA del Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán y Su Atentado al Derecho Constitucional de Acción

Rigoberto Cuéllar Cruz

Doctor en Derecho/ Especialista en Criminal Compliance

Preocupa gravemente que en algunos Juzgados de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que funcionan bajo el esquema del denominado Módulo MGA, se haya instaurado una práctica no prevista en la Ley, y por tanto evidentemente ilegal, presentada equivocadamente como un mecanismo de orden procesal y conocida entre los fiscales como “audiencia unilateral”.

Su funcionamiento procedimental es sencillo: Se cita al Juzgado de Letras competente, únicamente al Fiscal que ha presentado el requerimiento, para que éste “explique” el fundamento de su pretensión acusatoria ante el Juez de Letras encargado de admitir el mismo. En dicha audiencia unilateral se examinan cuestiones formales y, en no pocas ocasiones, aspectos que rozan el fondo del asunto y en la misma se determina si el requerimiento se admite, o si, por el contrario, queda “detenido” en puertas.

De más está decir, que lo preocupante no es la curiosa denominación de la audiencia o la aparente creatividad de su finalidad, sino el hecho que dicha audiencia no está prevista, ni mucho menos regulada, en el diseño legal de nuestro sistema de enjuiciamiento criminal; y, no lo está, por muy buenas razones.

Al respecto, si bien debemos admitir que la organización administrativa interna de los despachos judiciales es necesaria, también debemos admitir que ninguna necesidad de gestión justifica la creación ficticia y de hecho de etapas o momentos procesales no previstos por la Ley.

En este contexto, el proceso penal no puede desarrollarse a partir de “inventos funcionales”. Sus audiencias, sus momentos y sus efectos, están claramente estructurados en el Código Procesal Penal. En consecuencia, inventarse en la práctica judicial una audiencia adicional con posibles repercusiones sobre la admisión misma del requerimiento fiscal, no constituye una simple medida de gestión, sino una distorsión al procedimiento legalmente establecido, y con ello, una clara vulneración al principio de legalidad. Extremo especialmente delicado cuando hablamos de la Justicia Penal.

De todos es conocida la facultad otorgada en exclusiva al Ministerio Público para ejercer la acción en los delitos de acción penal pública, en representación de los intereses generales de la sociedad; por tanto, sus facultades no son meramente formales ni pueden quedar subordinadas a “filtros administrativos judiciales” no previstos en Ley, pues ello implicaría una restricción indebida al ejercicio de la acción penal y al cumplimiento mismo de su

mandato constitucional, además de una potencial vulneración al Derecho fundamental de acción de la víctima.

De tal forma que, si el requerimiento fiscal carece de fundamento -ya sea porque el hecho no constituye delito, porque no existen indicios suficientes de responsabilidad o porque concurre cualquier otra causal de sobreseimiento-, el propio sistema procesal prevé el momento procesal idóneo para su análisis y debate, que es la primera audiencia formal del proceso, esto es, la audiencia inicial, escenario en el cual corresponde al Juez realizar el control jurisdiccional sobre dichos extremos, tanto jurídicos como fácticos.

Dicho lo anterior, lo que en ningún caso procede es la creación de una “pre audiencia” en la que el Juez, en un debate exclusivo con el fiscal, determine si el caso siquiera merece llegar a la audiencia inicial. Ello convierte la cuestionada “audiencia unilateral” en un filtro anticipado, no previsto en la norma procesal penal, y restrictivo del ejercicio pleno de la acción penal pública.

Debo aclarar que esta posición no pretende blindar al Ministerio Público frente al control judicial; sino únicamente que dicho control se ejerza en los momentos procesales regulados por la Ley, y no mediante la creación de nuevos espacios o filtros procesales que el ordenamiento jurídico no contempla.

El problema se agrava más allá de la denunciada restricción al ejercicio de la acción penal del acusador oficial, pues como manifesté anteriormente, la audiencia además es unilateral, es decir, una en la que solo comparece el Fiscal y en la cual la víctima ni siquiera es convocada. De tal forma que la decisión que podría frenar o incluso descartar en puertas su caso, se tomaría a sus espaldas y sin la oportunidad de ser escuchada, ya sea personalmente o a través de su acusador particular, quien en muchas ocasiones habrá intervenido desde la etapa de instrucción de la causa en sede fiscal.

Lamentablemente, este marginamiento procesal de la víctima, resulta aún un reto inacabado. Así, en nuestro sistema de justicia penal, quien debería ser protagonista, por ser junto con el imputado las únicas dos partes materiales dentro del proceso, continúa siendo reducida a un simple instrumento de información útil para la pretensión acusatoria del Ministerio Público, negándosele inconstitucionalmente su participación activa y autónoma como parte dentro del proceso penal, incluso cuando la misma se encuentra formalmente personada a través de su acusador particular. De esta manera, la persona que sufre los hechos, que denuncia, que aporta en muchos casos la mayor parte de los elementos de prueba y que da impulso real al proceso, termina siendo reducida a una simple fuente de información, de la cual el sistema se olvida apenas se da inicio al proceso formal. Todo lo anterior, en flagrante vulneración a su Derecho constitucional de acción, e irónicamente, producida por el propio sistema de justicia obligado a salvaguardarlo.

Cabe recordar, ahora desde una perspectiva de legalidad ordinaria, pero en absoluta consonancia con nuestro marco constitucional, que el modelo de justicia penal diseñado

por nuestro legislador en el Código Procesal Penal, establece con claridad que la víctima no es un actor marginal dentro del proceso; por el contrario, la ley procesal no solo le reconoce el derecho de acceder a los tribunales a través del Ministerio Público, sino también y entre otros, el de participar activamente en el proceso a través de acusador particular, el ser oída en decisiones relevantes y a obtener una respuesta fundada en derecho.

En tal sentido, cuando el requerimiento fiscal es sometido a una audiencia no prevista legalmente y en la cual el mismo puede ser inadmitido antes de la celebración de la audiencia inicial, se está cerrando la puerta a la víctima sin haberle permitido siquiera acceder al proceso; y esto no constituye un simple detalle técnico, sino como se evidenció, una afectación directa a su Derecho a la tutela judicial efectiva, pues la víctima deposita su legítima pretensión de justicia en la actuación del Ministerio Público, quedando privada de que su caso sea conocido y debatido en el momento procesal que la ley ha previsto para ello.

Por tanto, si la acción penal del Fiscal es interrumpida desde su interposición en una instancia creada informalmente, el mensaje que envía el sistema de justicia a la víctima es atroz: *“Su caso puede morir, incluso antes de nacer formalmente, y, adicionalmente, Usted no tiene nada que decir al respecto”*.

Seguramente habrá voces que para justificar tal “invento” sostengan que la audiencia unilateral tiene como finalidad “depurar” requerimientos defectuosos y evitar la apertura de procesos innecesarios. Sin embargo, e incluso desde una perspectiva eminentemente práctica, ocurre lo contrario, pues lejos de simplificar el procedimiento se introduce una audiencia adicional no prevista en la Ley, la cual inevitablemente genera retrasos y adicionalmente crea incertidumbre respecto de los estándares judiciales de admisión.

En conclusión, por razones de seguridad jurídica y salvaguarda de Derechos fundamentales, el proceso penal debe regirse estrictamente por el principio de legalidad y por las formas previstas en la Ley. Admitir audiencias no contempladas normativamente compromete esa seguridad jurídica y altera el diseño procesal establecido por el legislador en perjuicio de los Derechos constitucionales de las partes, en este caso en concreto, de la víctima.

La justicia penal no requiere de instancias adicionales, sino que las ya previstas funcionen de manera eficiente, con estricto apego a la Ley y con pleno respeto a los derechos de las partes.

Finalmente, resulta pertinente y oportuno recordar que el Estado de Derecho no siempre se debilita de golpe, sino que se va atacando paulatinamente cuando se normalizan alteraciones que en principio pudiesen aparentar ser meramente de forma y sin mayor significancia, pero que en realidad no son tales, y nadie sale al paso a cuestionarlas.